

AXLOQIY KOMPETENSIYALARNING PEDAGOGIK TAHLILI

Raxmonov Sunnatillo Mavlonovich

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti professori v.v.b., sunnat.rahmonov@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10815510>

Annotatsiya. Mazkur maqolada axloqiy kompetensiyalarning pedagogik tahlili aks ettirilgan. Kompetensiya tushunchasi muayyan sohada faoliyat olib boradigan mutaxassisning samarali, nazariy va amaliy tayyorgarligiga qo‘yiladigan talablardir. Axloqiy kompetensiya mezonlarining muhim tarkibiy qismlaridan biri vatanparvarlikdir.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, kompetentlik, tayanch kompetensiyalar, kasbiy kompetenyesiya.

Bugungi shiddatli taraqqiyot ta’limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta’limdan ajratib bo‘lmasligini yana bir bor namoyon etmoqda. Ta’lim va tarbiya o‘zaro uyg‘un, uzluksiz asosda tashkil etilsagina yetuk axloqiy fazilatlariga ega bo‘lgan, yuksak ma’naviyatli komil inson, shu bilan birga bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog‘lom bo‘lgan keng dunyoqarashli, vatanparvar, zamon talablariga javob bera oladigan yosh kadrlarni yetishtirish mumkin. Bunda talabalarda axloqiy kompetensiyalarni shakllantirish muhim o‘rin egallaydi.

Kompetensiya atamasi lotincha “competere” so‘zidan olingan bo‘lib, “erishmoq, muvofiq kelmoq, mos kelmoq” ma’nolarini anglatib, insonlarning egallagan muayyan bilim, ko‘nikma, malakalari majmuasini o‘zida mujassam etadigan qobiliyat turidir [1. B. 6]. Kompetensiya keng ma’noda murakkab vaziyatlarda mavjud bilim va ko‘nikmalarni amaliy tajribada qo‘llay olishdir. Shunday ekan kompetensiyani egallangan bilim, ko‘nikma va malakalarni amaliyotda qo‘llay olish qobiliyati desak ham bo‘ladi.

Kompetensiya atamasi ilmiy tadqiqotlarda XX-asrning 60-70 yillarida keng qo‘llanila boshlangan. Aniqrog‘i, tadqiqotlarda “kompetensiya” atamasi ilk bor muayyan sohadan foydalanish jarayonida faoliyatga yo‘naltirilgan bilim, ko‘nikma va malakalar majmui sifatida qayd etilgan [2. B. 17].

Yana bir tadqiqotda kompetensiyaga ta’rif berilar ekan, unda “kompetensiya shunday alohida faoliyat sohasiki, bunda individ o‘zida yuqori darajada o‘zlashtirilgan yutuqlar strategiyasini namoyish qiladi. Bu strategiya, mavjud bilimlar va o‘z ustida muntazam ishlash asosida vujudga kelgan strategiyalar, malaka va amaliy bilimlar majmuidir. Shunday ekan, kompetentlik olingan bilimlar asosida shakllangan malaka va ko‘nikmalar bo‘lib, muvaffaqiyat strategiyalarini o‘zlashtirish hisobiga samarali faoliyat yuritish qobiliyatidir [3. B. 33-48].

Kompetensiya tushunchasi muayyan sohada faoliyat olib boradigan mutaxassisning samarali, nazariy va amaliy tayyorgarligiga qo‘yiladigan talablarning ilmiy atamasidir. Jumladan, pedagogika sohasida samarali faoliyat yuritish uchun ilmiy yoki professional tayyorgarlikka nisbatan kompetensiya atamasi qo‘llaniladi. Chunonchi, talabalarda axloqiy kopetensiyalarni shakllantirish ularning egallangan bilim, ko‘nikma va malakalarini o‘z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida qo‘llay olishga yo‘naltirib boradi. Natijada, talabalarda tashabbuskorlik, mustaqil fikr yuritish, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lish, zamonaviy texnologiyalaridan oqilona foydalana olish, mustaqil ravishda kasb-hunar tanlash va sog‘lom turmush tarzini tanlash kabi xususiyatlar shakllanib boradi.

Zamonaviy talim jarayonida shakllanadigan pyedagogik kompetentlik quyidagi guruhlariga ajratib tasniflash mumkin:

- kasbiy kompetenyesiya;

- maxsus kompetensiya;
- ma'naviy-axloqiy kompetensiya;
- tayanch kompetensiya va hokazo...

Kasbiy kompetensiya – muayyan mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi hamda ularni amalda qo‘llay olishdir. Kasbiy kompetentlik alohida bilim va malakalarning egallanishini emas, balki har bir yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o‘zlashtirilishini nazarda tutuvchi jarayondir. Shuningdek, kasbiy kompetensiya muayyan mutaxassislik bo‘yicha bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi ma'lumotlarni o‘rganish, qayta ishlash va o‘z faoliyatida samarali qo‘llay bilishni taqozo etuvchi qobiliyatdir.

Maxsus kompetensiya – kasbiy kompetensiya negizida shakllanib, kasbiy-pedagogik faoliyatni mukammal tashkil etish, kasbiy-pedagogik vazifalarni oqilona hal etish, o‘quvchi yoki talabalar faoliyati natijalarini xolisona baholash, bilim, ko‘nikma va malakalarni izchil rivojlantirib borishdir. Maxsus kompetensiya negizida psixologik, metodik, informasion, kreativ, innovasion va kommunikativ kompetentlik kabi sifatlar ham shakllanib boradi.

Ma'naviy-axloqiy kompetentlik - talabalarning yuksak tayyorgarlik darajasi, malakasi, madaniy va ma'naviy-axloqiy saviyasi, umuminsoniy va milliy qadriyatlarni o‘zining faoliyatida aks ettirishini ta'minlovchi qobiyatdir. Umummadaniy kompetensiya talabalarning jamiyatda o‘rnatilgan odob-axloq qoidalariga rioya qilishi, o‘z-o‘zini rivojlantirish, o‘zining his tuyg‘ularini boshqara olishi, bilim olish, o‘qish va o‘rganishni takomillashtirib borishiga ko‘maklashuvchi jarayondir.

Axloqiy kompetensiya mezonlarining muhim tarkibiy qismlaridan yana biri adolatparvarlikdir. Adolatparvarlik asosan shaxsning muayyan jamiyat yoki davlatga ko‘rsatgan huquqiy axloqiy me‘yorlar asosidagi ijobiy, insonparvarona ta’sirini ifodalovchi jarayondir. Adolatparvarlik adolat tushunchasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, jamiyatdagi shaxs yoki ijtimoiy guruhlarning huquqiy-axloqiy farovonligi aynan adolatga tayangan holda ta'minlanadi va bir me'yorga keltiriladi.

Axloqiy kompetensiyalar talaba-yoshlarda shakllantirib borilar ekan, ularda mustaqil dunyoqarashning shakllanishi, so‘z va amal birligining ta'minlashi, nafaqat shaxsiy balki, jamiyat manfaati uchun ham qayg‘urish xislatlarining shakllanishiga olib keladi. Talabalarda shakllangan muayyan axloqiy tafakkur, axloqiy fazilat, axloqiy munosabat va axloqiy harakatlar kabi axloqiy kompetensiyalar jamlanmasi sifatida shakllanib ularning komillik tomon intilishi ya'ni, komil inson bo‘lishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim muassasalarida kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan har qanday fan yoki ta'lim talabalarda egallangan bilim, ko'nikma va malakalarini o'z faoliyatlarida amaliy qo'llay olishga yo'naltiruvchi ta'limga aylanib boradi. Natijada, talabalarda yuqorida qayd eilgan barcha zaruriy kompetensiyalar bilan birga, muayyan fanini o'zlashtirish jarayonida mazkur fan mazmunidan kelib chiqib xususiy kompetensiyalar ham shakllantirib boriladi. Aynan shuning uchun, yurtimizda ta'lim mazmunining izchilligini ta'minlash maqsadida ham tayanch kompetensiyalar hamda har bir o'quv fani mazmunidan kelib chiqqan holda ta'lim tizimining barcha bosqichlariga taqsimlanib singdirilgan.

REFERENCES

1. Omanov P.X. Xorijiy tillarni o‘qitishda talabalar ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini rivojlantirish (autentik videomateriallar asosida). Monografiya. –Toshkent, 2023. 107 b.

2. Raхmonov S.M. Jaloliddin Rumiyl ilmiy merosining pedagogik-tarbiyaviy ahamiyati. (Masnaviyi ma’naviy misolida) Monografiya. – Samarqand: «Samarqand davlat chet tillar instituti» nashriyoti, 2023. – 150 b.
3. Р.П.Мильруд // Научный диалог, № 2 (14): Педагогика. М.: – 2013.